

DOI.org/10.5281/zenodo.1408248
УДК 72.017.2

В.Е. Карпенко

КАРПЕНКО ВЛАДИМИР ЕВГЕНЬЕВИЧ – кандидат архитектуры, доцент кафедры проектирования архитектурной среды и интерьера Инженерной школы, e-mail: karpenkove@mail.ru

Дальневосточный федеральный университет
Суханова ул., 8, Владивосток, 690091

Современное освещение Хабаровска и Уссурийска

Аннотация: Рассматриваются особенности формирования современной световой среды Хабаровска и Уссурийска. Дается характеристика современным проектам освещения зданий, описываются их технические и светокомпозиционные приемы. На основе анализа процесса формирования утилитарного и архитектурного освещения городов делаются выводы об уникальных решениях и общих способах освещения, характерных для Хабаровска и Уссурийска. Описываются основные световые доминанты и ансамбли. Формулируются перспективы развития световой среды городов.

Анализируется световой ансамбль исторического центра Хабаровска в начале 2000-х годов, включавший площади им. В.И. Ленина и Комсомольскую, улицу Муравьева-Амурского. Исследуется общее светокомпозиционное решение главной городской площади, в которую входили светодинамическая композиция из девяти фонтанов, система световой рекламы и архитектуры. Анализируются вечерняя композиция Комсомольской площади, ее световые доминанты и оформление, применение определенных типов светильников для нового здания Хабаровского цирка. Приводится проект освещения улицы Муравьева-Амурского, выполненный в 2001–2002 годах, раскрываются его основные цели и задачи, перечисляются некоторые световые доминанты. Описывается светокомпозиционное решение вертикальных форм площади Славы – современный храмовый комплекс и главный собор, световые вертикали памятников советской эпохи, которые играют роль световых доминант в пространстве и ночной речной панораме Хабаровска. Исследуются общие тенденции освещения г. Уссурийска, раскрываются светокомпозиционные решения современных торговых, гостиничных и жилых комплексов, молодежного клуба. Уникальное цветное освещение соборов и церквей города формирует систему вертикальных световых доминант и форм исторического города. В заключение статьи формулируются рекомендации по формированию световой среды приречных городов, которые могут быть применены и в других крупных мегаполисах. Выводы намечают общие подходы и закономерности развития световой среды исследуемых городов. Отмечается, что в Хабаровске наиболее активно велась работа по созданию и реализации световых проектов. Акцентируется практическая значимость социологических и психологических исследований как элемента предпроектного анализа на предварительном этапе формирования световой среды городов.

Ключевые слова: архитектурно-световая среда, световая доминанта, светопланировочная структура, приречные панорамы

Введение

В начале 2000-х годов в Хабаровске активно создавались и реализовывались проекты освещения многих зданий в историческом центре [2]. Одновременно велась работа по научно-теоретическому осмыслению городской среды города [4]. Современные статьи, посвященные созданию световой среды центральной части Хабаровска, описывают приемы освещения определенных зданий, показывают концептуальные направления освещения современной и исторической среды [3]. В Уссурийске активно реализуются многочисленные проекты освещения историко-культурных и современных зданий, модернизируется функциональное горизонтальное освещение основных магистралей города. Однако архитектурно-художественный аспект светового дизайна теоретически не актуализирован. Общее освещение Уссурийска производится в контексте современных тенденций в области развития светотехнических систем и композиционных приемов [1]. Научные разработки по формированию световой среды городов по-прежнему редки и эпизодичны, к тому же на практике освещение центра Хабаровска и Уссурийска реализуют, игнорируя существующие научно-теоретические концепции.

На примере равнинных городов в статье показано развитие и основные принципы формирования их световой среды, которые заключаются в активном использовании символики и истории города, рельефной ситуации с учетом современных средств освещения. Теоретически проанализированы подходы Хабаровска и Уссурийска в области освещения, определены универсальные приемы, которые можно рекомендовать и для других крупных городов. Найденные концепции основываются на создании дизайн-сценариев, отражении исторических мотивов, туристической специфики города и его легенды, которые выражаются соответствующими приемами освещения. Предварительные социологические исследования для определения направлений коррекции визуальной среды ночью повышают качество принятых цветоцветовых проектных решений.

Современное освещение Хабаровска

В 2000-х годах в Хабаровске большое внимание уделялось наружной световой рекламе. На главной площади города система рекламной световой информации размещалась на карнизах зданий. Световая реклама представляла собой шрифтовые световые композиции из неоновой световой графики, световых коробов с включением цветных свето пропускающих плоскостей. Световые надписи выполнялись при помощи основных цветов, особенно был распространён красный (компания «Амур-пиво», 2002 г.), синий (Ингосстрах, 2004 г.). Основным недостатком архитектурного освещения города (как и многих крупных городов) был желтый спектральный состав источников света фонарей, выполненных в ретро-дизайне и установленных вдоль главной улицы Хабаровска, относительно близко к фасадной зоне пешеходных пространств. Их световой поток в вечернее время был достаточно сильным. В результате архитектурно-световое выявление фасадной пластики зданий различными световыми приемами было менее выразительным. Происходило оптическое и визуальное наложение функционального освещения дорожных фонарей и локального фасадных софитов.

В это же время в Хабаровске формировались световые ансамбли двух главных площадей города – Комсомольской и Ленина, а также центральной улицы Муравьева-Амурского (рис. 1). Площадь Ленина, которая была реконструирована и заново оформлена, включала пространственную композицию, состоящую из девяти фонтанов. На площади размещались центральная ваза с большой чашей и восемью малыми фонтанами-вазами, выполненными из красного полированного мрамора. В соответствии с градостроительной композицией вечером центральный фонтан получал доминирующее цветное освещение, а восемь боковых – дополнительные акцентные световые установки. При этом световая система каждого фонтана включала источники света с различным спектральным составом. Одновременно в световую композицию площади

Ленина были заложены сложные сценарии изменения цветности освещения, водной кинетики струй всех фонтанов и музыки. В целом это был масштабный световой ансамбль, который и сегодня является одним из основных туристических объектов города (рис. 2).

Рис. 1. Формирование архитектурного ансамбля площадей Ленина, Комсомольской и ул. Муравьева-Амурского, 2002 г.: 1 – световая реклама на карнизных частях зданий, 2 – здание краевой администрации, локальная подсветка двумя типами источников света, 3 – световые фонтаны, 4 – неоновая реклама Ингосстраха, 5 – высотное административное здание, подсветка локальным светом, применение световой графики, 6 – Градо-Хабаровский собор Успения Божьей Матери, локальная подсветка софитами на консолях.

а

б

в

г

Рис. 2. Световая среда площади им. Ленина в Хабаровске, май 2009 г.: а – общий вид площади вечером; б – световой фонтан; в–г – освещение административных зданий (фото: а – А. Бакуров; б–г – В.Е. Карпенко).

Новая градостроительная композиция Комсомольской площади включала две вертикали – памятник героям Гражданской войны на Дальнем Востоке 1918–1922 гг. (1956 г.) и современный Градо-Хабаровский собор Успения Божьей Матери (2001 г.) (рис. 3,а). В вечернее время собор и памятник имели определенное локальное освещение прожекторами и софитами и были значимыми световыми доминантами в речной световой панораме города. Световые шатровые купола храма отчетливо видны с противоположенного берега реки Амур.

В начале 2000-х годов в городе строилось много индивидуальных современных жилых и общественных зданий, в каждом случае световому дизайну придавалось особое значение. Например, новое здание Хабаровского цирка (рис. 3,г) оснащено современным оборудованием наружного (рис. 3,б) и встроенного (рис. 3,в) освещения. Освещение здания цирка рассматривалось как масштабная световая доминанта формирующейся новой застройки города.

Рис. 3. Архитектурные объекты в Хабаровске, 2002 г.:

а – общий вид Градо-Хабаровского собора Успения Божьей Матери; Хабаровский цирк; б – фонарь наружного освещения; в – встроенный в мощение фонарь наружного освещения (металлогалогенный источник света); г – главный фасад. Фото В.Е. Карпенко.

В 2001–2002 годах разрабатывалась концепция освещения улицы Муравьева-Амурского, которая предполагала выявление светом исторических и современных зданий, подбор типов светильников, создание световых эскизов зданий и «разверток» улиц (рис. 4).

Цель и основные задачи проекта – формирование художественно-выразительного светового ансамбля улицы, гармоничного сочетания световой информации и световой архитектуры, создания комфортных условий в вечернее время. Главная историческая улица Муравьева-Амурского включала здания с различной пластикой и стилистикой фасадов. В вечернее время были выделены светом основные акценты улицы: новая угловая башня здания ГУМа Хабаровска (рис. 4,л) и одно из высотных административных зданий. Активно применялись консольные софиты и встроенное в мощение локальное освещение фасадов, яркая неоновая реклама и локальная заливка цветным люминесцентным светом в витринах магазинов. Высокие ретрофонари, располагавшиеся вдоль дорог главной улицы Муравьева-Амурского и по периметру площадей Ленина и Комсомольской, композиционно объединяли в единый ансамбль три градостроительные единицы [1, 2].

а

б

в

г

д

Рис. 4. Концепция освещения зданий в центральной части Хабаровска, 2001–2002 годы (проект был выполнен в «Хабаровскгражданпроекте», мастерская 2, авторы: В.В. Васянина, Н. Фомина, И.В. Артамонов, Р.Н. Назаренко, А.Е. Семенов, О.В. Жиглова):
 а, в – освещение главного и бокового фасада здания-памятника по ул. Муравьева-Амурского, 5;
 б, г – схема расстановки светильников на главном и боковом фасаде здания-памятника по ул. Муравьева-Амурского, 5; д – освещение главного фасада, е – бокового фасада здания-памятника по ул. Муравьева-Амурского, 17; ж – схема расстановки светильников на боковом фасаде здания-памятника по ул. Муравьева-Амурского, 17; и – схема расстановки светильников на главном фасаде здания-памятника по ул. Муравьева-Амурского, 8 – Тургенева; к – схема расстановки светильников на боковом фасаде здания-памятника по ул. Муравьева-Амурского, 8 – Тургенева; л – проект освещения здания торгового центра (ГУМ) по ул. Муравьева-Амурского, 23; м – фрагмент проекта освещения административного здания по ул. Карла Маркса, 56–58 на площади Ленина.

В современной световой среде Хабаровска одной из световых доминант является Спасо-Преображенский кафедральный собор, расположенный на площади Славы (рис. 5,а). При

его освещении применялись источники света с теплой желтой спектральной составляющей. Светильники устанавливались для того, чтобы выделить светом основные элементы пластики фасада и его объемно-пространственной композиции, подчеркнуть световую тектонику здания. Лучи от софитов направлялись вверх у основания пилястр и закомар. Некоторые светильники были размещены на кровле для освещения барабанов и куполов собора (рис. 5,б). Общая гомогенная тепло-желтая световая среда площади одновременно освещала здание собора. На площади Славы также расположен пилон с перечнем героев Советского Союза, грани которого были освещены мощным белым светом при помощи нескольких рядов прожекторов, по четыре в каждом, установленных в уровне мощения (рис. 5,в). Своя световая система была у мемориала, установленного в память о жителях Хабаровского края, не вернувшихся с фронтов Великой Отечественной войны. Пространственный центр световой композиции монумента – вечный огонь – являлся световой доминантой и освещался направленным светом (рис. 5,г).

В 2006 г. была опубликована и защищена диссертация С.А. Степановой «Динамика визуального образа города (на примере г. Хабаровска)», посвященная формированию психологически благоприятного визуального образа города в дневное и ночное время. Автор рассматривала три характерных фрагмента городской среды центра Хабаровска, отличающиеся по структуре, которые включали главную площадь им. В.И. Ленина, улицу Муравьева-Амурского, городской парк набережной р. Амур и прилегающие к нему площади. Выбор зон был обусловлен градостроительной категорией и значимостью пространств, влияющих на образ города. Цель исследования заключалась в выработке методики и создании средств корректировки и совершенствования визуальной среды города средствами средового дизайна с учетом суточной световой динамики.

С. Степанова сформулировала концептуальные предложения визуальной корректировки трех пространств исторической среды города. На главной площади днем, по ее мнению, необходимо активно использовать цвет в различных средовых и архитектурных формах, а вечером обеспечивать доминирование динамического искусственного освещения, медиафасадов, световой рекламы, световых шоу, мерцающего освещения в мощении. При этом строгие фасады административных зданий превращаются в живописное полотно светодинамики, большие медиафасады, световые экраны, формирующие новую вечернюю праздничную атмосферу площади. Дневной образ центральной улицы Хабаровска выражает ее историческую ценность и индивидуальность, национальный колорит, а вечерний должен акцентировать современный этап развития города в XX веке. Для прибрежной зоны Степанова рекомендует ландшафтно-цветовое разграничение террас парка, спускающихся к р. Амур. Прибрежная структура разбивается на три части, каждая из которых описывается одним из мифов народов Дальнего Востока и закрепляется соответствующими светоцветовыми установками и определенным освещением, отражающимся в водах реки. Ландшафтная доминанта утеса используется как форма для светоцветовых представлений, посвященных истории освоения данной территории и связанным с этим мифам [4].

В 2016 г. М.С. Ставцева, Е.Е. Суховеева и А.А. Ким в своей статье «Архитектурная подсветка зданий, виды и значение в городской среде» рассматривали примеры возможного решения освещения для некоторых зданий – памятников архитектуры, находящихся на центральной улице Муравьева-Амурского. Основная цель при выборе возможного типа архитектурной подсветки улицы состояла в восстановлении исторической атмосферы, выявлении архитектурных стилей и уникальной фасадной пластики зданий, сокращении силуэтного и композиционного влияния современной точечной застройки в вечернее время. В историческом центре города авторы предполагали использовать белый свет, который не нарушает первичную колористику архитектурной среды. Для общего освещения мог быть применен рассеянный прожекторный свет. В рассматриваемой концепции были предложены несколько композиционных приемов и технических средств. Особенности светодиодных лент предполагают их скрытое крепление на фаса-

дах и создание световых эффектов. Светодиодные элементы могут локально излучать мягкий свет и подчеркивать декоративную пластику фасадов зданий в различных стилях. Новая точечная застройка 2000-х годов изменила как дневной, так и ночной визуальный облик исторического Хабаровска. Новое освещение зданий должно формировать световой ансамбль улицы и выявлять культурную ценность архитектурных объектов [3].

а

б

в

г

Рис. 5. Архитектурный ансамбль площади Славы в Хабаровске:
 а – дневной вид Спасо-Преображенского кафедрального собора, 2009 г.; б – освещение Спасо-Преображенского кафедрального собора, 2004 г.; в – общий вид площади Славы – кафедральный собор и пилон с перечнем героев Советского Союза, 2009 г.; г – дневной вид мемориала памяти жителей Хабаровского края, не вернувшихся с фронтов Великой Отечественной войны.

Фото: а, в, г – В.Е. Карпенко; б – А. Бакуров.

Согласно данным предложениям подсветки здания Театра юного зрителя (ул. Муравьева-Амурского, 12) и Дальневосточной государственной научной библиотеки (ул. Муравьева-Амурского, 1), построенные соответственно в неорусском стиле и стиле модерн, необходимо локально подчеркивать светодиодными лентами и выявлять сложную пластику фасадов и архитектурный декор. Для общего освещения рекомендуется использовать прожектора.

Здание кинотеатра «Совкино» (ул. Муравьева-Амурского, 34) необходимо выделить градиентом яркости. Прожектора, устанавливаемые под своды с направленными вниз фонарями, должны создавать световой градиент от верхних этажей к нижним. Также может быть применена заливающая подсветка с рамповым эффектом, при котором происходит визуальное увеличение масштаба и объема здания. Софиты локального направленного освещения с различным световым потоком, яркостью и цветностью размещаются в соответствии с основными архитектурными элементами. При этом современные пристройки предлагается оставлять в тени, а в основном историческом объеме здания выявить особенности стиля модерн.

Многоэтажные жилые и общественные современные здания на склоне Средней горы Хабаровска предполагалось освещать неярким и рассеянным светом. При помощи панорамной структурности и специальных световых приемов на переднем плане ярким светом выделялись здания исторической архитектуры и скрывались современные, при этом смягчался контраст современной и исторической архитектуры. Таким образом, памятники архитектуры, находившиеся на первой линии улиц, являлись световыми акцентами и доминантами, а современные – световым фоном.

Современное освещение Уссурийска

В советское время освещение Уссурийска обуславливалось развитием как планировочной структуры города, так и совершенствованием светотехнических устройств и источников света. С введением новых электрических мощностей визуально менялась и световая среда. Однако качественное улучшение световой среды произошло в 1990–2000-х годах. Появились новые источники света, увеличилось число улиц, для освещения которых применялись газоразрядные натриевые и ртутные лампы с тепло-желтым и холодно-белым светом.

Согласно теории светового дизайна светопланировочная структура города состоит из «светопланировочного каркаса» и «светопланировочной ткани», выявленных при помощи искусственного света определенного спектрального состава, яркости, количества света, его кинетики в установках функционального, архитектурного и навигационного освещения, отражающего функциональные зоны города, а световой ансамбль является основной структурной единицей. В условиях равнинного города актуально создание перспектив и выражение глубинности светового пространства улиц и площадей. В то же время в Уссурийске могут быть созданы световые панорамы рек и проведено благоустройство их набережных [5].

Сегодня в Уссурийске активно формируются новые световые доминанты церквей. Свято-Покровский храм имеет динамическое полихромное освещение (рис. 6,а). В жилых кварталах применяется декоративный прием световой графики по контуру домов (рис. 6,б). Здание торгового центра «Богатырь» освещено белым светом локальных софитов. Светом выявляется структура пластического оформления фасада – пилястры и горизонтальные пояса, карнизная часть. Световой пояс отделяет цокольный этаж. Вход в здание акцентирован световой вывеской (рис. 6,д). Развлекательные учреждения имеют традиционное декоративное световое оформление, выполняющее рекламные и презентационные функции, привлекающие посетителей. При этом значительная смысловая нагрузка освещения переходит на световую рекламу, световой орнамент, которые сами превращаются в источник света, масштабный световой баннер развлекательного центра и стимулируют потребление развлечений и отдыха (рис. 6,в). Перед зданием молодежного центра культуры и досуга «Горизонт» размещен световой фонтан (рис. 6,е).

В целом в Уссурийске световая среда характеризуется высокими яркостными и цветовыми контрастами. Транспортные зоны выделены желтым светом натриевых ламп, что характерно для всех городов и обуславливается эксплуатационными предпочтениями и экологическими свойствами. Желто-оранжевый свет натриевых ламп создает для водителей благоприятные зрительные условия при восприятии дорожной ситуации, в зимнее время нейтрализуется эффект ослепления от белого снега.

а

б

в

г

д

е

Рис. 6. Современное архитектурное освещение в Уссурийске в середине 2010-х годов):
 а – световая архитектура и динамическое освещение Свято-Покровского храма; б – световая графика в жилых районах города; в – световое оформление гостиничного комплекса «Метелица»; г – светодинамическое освещение отеля «Марко Поло»; д – архитектурное освещение торгового центра «Богатырь»; е – световой фонтан у молодежного центра культуры и досуга «Горизонт».
 URL: <http://www.skyscrapercity.com> (дата обращения: 24.01.2017).

Рекомендации по формированию световой среды приречных городов

Хабаровск и Уссурийск в градостроительной структуре содержат приречные пространства и набережные. В Хабаровске панорамы амурских набережных включают скалистые и высокие берега, в Уссурийске – доминирует равнинное панорамное восприятие. В двух городах в вечернее время русла рек могли бы превратиться в ландшафтные световые доминанты. В градостроительном пространстве Уссурийска река могла бы играть большую структурную роль при устройстве новых набережных. Кроме того, Уссурийск окружают сопки, возможное световое акцентирование которых может визуально-художественно усилить панорамные виды вечернего города. В Хабаровске вертикальные приречные доминанты могут создавать предпосылки к формированию световых форм и доминант. Комплексное благоустройство набережных рек и их освещение являются мероприятиями, формирующими потенциальные световые ансамбли рек, которые будут определять образное своеобразие города.

Основная тенденция современных дизайн-проектов освещения заключается в световой «маскировке» современных построек и выявлении исторических зданий, в восстановлении при помощи освещения атмосферы старины улиц с использованием белого света, который не искажает первичную колористику в коррекции параметров среды, не допускающих визуальные раздражающие стимулы в виде рекламы, цветных щитов и т.д. Необходимо учитывать градостроительное положение, архитектурный стиль объекта, его пространственно-визуальные параметры и эмоциональное воздействие на человека.

В концепции гармоничного освещения может выразиться история городского фрагмента среды. При этом образ вечернего города во многом основывается на дневном неструктурированном облике, что требует предварительного насыщения городского пространства необходимыми малыми архитектурными формами и уличным оборудованием. В крупных приречных городах большое градостроительное и культурное значение приобретает главная улица и набережные рек как связующие исторические элементы, которые при комплексном освещении должны формировать световой ансамбль, включать световые доминанты, акценты и фон, раскрывать и подчеркивать уличные и речные панорамы.

Выводы

Эпизодическое и фрагментарное освещение зданий и сооружений в будущем могут войти в систему светопланировочной структуры городов, составляя и создавая новые световые ансамбли, доминанты и акценты. В начале 2000-х годов Хабаровск стал первым среди дальневосточных городов, в котором был создан комплексный проект освещения центральной исторической улицы и двух главных площадей. Проектом предусматривалось формирование светового ансамбля улицы, выявление в системе светового ансамбля световых доминант и акцентов, создание «разверток» фасадов со световым дизайном каждого объекта. Таким образом, был сформирован базовый элемент светопланировочной структуры города. В целом для Хабаровска характерно формирование крупных световых ансамблей в историческом центре, которые тесно связаны с градостроительными программами развития города и являются их отражением в темное время суток. Современный Хабаровск предлагает разнообразные подходы к проектированию световой среды, однако для большинства практиков и исследователей наиболее привлекательно историческое пространство города как объект светового дизайна. Для старинных зданий предлагается широкий ряд светокомпозиционных приемов, выявляющих их уникальный фасадный декор. В двух исследованных городах рельеф и приречные набережные являются объектами светового дизайна, которые могут составлять ночные световые панорамы с включением новых световых форм. Применение дизайн-концепций, дизайн-кодов, девизов, городских легенд и мифов при проектировании освещения архитектурных объектов может образно и семантически расширить палитру цветоцветовых приёмов и средств.

Современные исследования архитектурно-пространственной среды, гипотезы которых проверяются на основе когнитивных реакций человека, строятся на социологических и психологических методах. Применение принципов и механизмов теоретических моделей гуманитарных знаний могут расширить поле деятельности в области светового урбанизма и световой архитектуры, предложить новые методы и приемы.

Искусственная архитектурно-световая среда города – это второй образный мир, в котором освещение является важной составной частью. Колористика и искусственное освещение являются первичными средствами средового проектирования. Применение этих средств помогает нейтрализовать негативное впечатление от города. В вечернее время структура городского визуального поля радикально меняется, что выражается в его световой динамике. Современная среда города усложняется, добавляются новые визуальные формы – здания и световые доминанты. Рекламные установки, торговые павильоны, бессистемное, хаотичное и монотонное освещение формируют характерный лоскутный образ города. Комплексная средовая организация города определяет качество жизни и комфортные условия жизни.

Для Хабаровска и Уссурийска характерны применение натриевых ламп высокого давления (НЛВД) в транспортных зонах, которые заливают их тепло-желтым или розово-желтым светом. НЛВД практичны и удобны в эксплуатации. Однако одновременное создание световой архитектуры зданий и функционального освещения дорог, включенных в общую транспортную зону улицы, отрицательно сказывается на визуальном восприятии художественного освещения зданий и объектов. Мощное заливающее освещение натриевых ламп изменяет цветоцветовое решение зданий.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Карпенко В.Е. К истории формирования световой среды городов Дальнего Востока // Цветосветовая организация архитектурной среды: сб. науч. тр. [Электронный ресурс] / под общ. ред. Е.А. Лапшиной; Инженерная школа ДВФУ. Владивосток: Дальневост. федерал. ун-т, 2017. С. 91–106. 1 CD.
2. Карпенко В.Е., Глустый Р.Е. Формирование светового ансамбля улицы Муравьева-Амурского в Хабаровске // Вологдинские чтения: науч. конф., Владивосток, 2002. Владивосток: ДВГТУ, 2002. С. 75–76.
3. Ставцева М.С., Суховеева Е.Е., Ким А.А. Архитектурная подсветка зданий, виды и значение в городской среде // Новые идеи нового века-2016: материалы Шестнадцатой Междунар. науч. конф.: в 3 т. 2 т. / Тихоокеан. гос. ун-т. Хабаровск: Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2016. С. 290–296.
4. Степанова С.А. Динамика визуального образа города (на примере г. Хабаровска): автореф. дис. ... канд. архитектуры. М.: МАРХИ, 2006. 27 с.
5. Щепетков Н.И. Световой дизайн города. М.: Архитектура-С, 2006. 320 с.

[THIS ARTICLE IN ENGLISH SEE NEXT PAGE](#)

Creative Concepts of Architectural Activities

DOI.org/10.5281/zenodo.1408248

Karpenko V.

VLADIMIR KARPENKO, Candidate of Architecture, Assistant Professor,
Department of Design of the Architectural Environment and Interior,
School of Engineering,
e-mail: karpenkove@mail.ru
Far Eastern Federal University
8 Sukhanova St., Vladivostok, Russia, 690091

Modern lighting of Khabarovsk and Ussuriysk

Abstract: The article considers a number of issues: the peculiarities of the creation of a modern ambient luminescence of the cities of Khabarovsk and Ussuriysk, and the contemporary building lighting projects with the latter's technical procedures and light composition techniques. Based on a review of the process of the creation of utilitarian and architectural illumination of cities, the study concludes that the general ways of illumination adopted for Khabarovsk and Ussuriysk are unique and compliant with their nature. The article describes the principal illumination dominants and ensembles, and provides prospects of the development of the city ambient luminescence. Considered is the light ensemble of the Khabarovsk historical centre in the early 2000s which included the Lenin and Komsomolskaya Squares, and Muravyov-Amurskiy Street. Presented are the project of the illumination of the Muravyov-Amurskiy Street implemented in 2001-2002 and the light composition solution of the Slava Square including the newly-built church complex and the cathedral as well as the illumination verticals of the Soviet epoch monuments that play their role of light dominants in the space of Khabarovsk and its night river panorama. The general tendencies of the Ussuriysk city illumination have been considered as well, including the light-composition solutions of modern trade centres, hotels, and residential districts, and the youth club. The unique colour illumination of the city's cathedrals and churches create a system of vertical light dominants and forms of the historic part of the town. The article ends with the recommendations for shaping the ambient luminescence of riverine cities which can be applied to other large cities. Emphasised is the importance of sociological and psychological analyses at the stage of the pre-design works on shaping city's ambient luminescence.

Key words: ambient luminescence, light dominant, light planning structure, river-side panoramas.

REFERENCES

1. Karpenko V.E. To the History of Far East Cities Light Environment Formation. Color-light organization of the architectural environment: collection of scientific works [Electronic resource]. School of Engineering FEFU. Vladivostok, Far Eastern Federal University, 2017. P. 91–106.
2. Karpenko V.E., Tlusty R.E. Formation of the Muravyev-Amurskiy Street light ensemble in Khabarovsk. Vologdinskiye Readings, Science Conference, Vladivostok, 2002. Building and Architecture. Vladivostok, FESTU, 2002. p. 75–76.
3. Stavtseva M.S., Sukhoveyeva E.E., Kim A.A. Architectural lighting of buildings, types and significance in the urban environment. The New Ideas of New Century – 2016: the Sixteenth International Scientific Conference Proceedings. Pacific National University. Khabarovsk, Publishing of PNU, 2016. Part 2. P. 290–296.
4. Stepanova S.A. Dynamics of the City Visual Image (on the example of Khabarovsk): Abstract of dissertation for the Ph.D. in architecture. Moscow, Book Publisher of Moscow Institute of Architecture (State Academy), 2006. 27 pp.
5. Shchepetkov N.I. Light design of the city. Moscow, Architecture-S, 2006, 320 p.